

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Саодат Назарова,
Маданиятшунослик ва номоддий
маданий мерос илмий-тадқиқот институти
“Маданиятшунослик” бўлими мудири

ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА)

For citation: Saodat Nazarova. THE ROLE OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN THE STUDY OF THE HISTORY OF UZBEK CULTURE (IN THE CASE OF THE 20S-30S OF THE 20TH CENTURY). Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.84-89

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12259689>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XX асрнинг 20 – 30-йилларидаги ўзбек маданияти тарихи саҳна санъати билан боғлиқ жараёнлар ва соҳадаги ўзгаришлар архив хужжатларининг таҳлили асосида ўрганилди. Кўпгина йўналишлар каби маданиятнинг саҳна санъатида ҳам вақт ўтган сари совет ҳукумати ва коммунистлар партияси сиёсати таъсирига тушиб боргани ҳамда соҳа билан боғлиқ жараёнлар, санъаткорлар ҳаёти ва фаолияти, саҳна асарлари мазмуни ва репертуарлар каттиқ назорат остига олингани ёритилди.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Миллий архиви, маданият, саҳна санъати, театр, Маориф халқ комиссарлиги, бадиий бўлим.

Саодат Назарова,
заведующий отделом Культурологии
Научно-исследовательского института
культурологии и нематериального
культурного наследия

РОЛЬ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ 20-30-Х ГОДОВ XX ВЕКА)

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе анализа архивных документов изучена история узбекской культуры, процессы связанные со сценическим искусством и изменениями в этой сфере в 20-30-е годы XX века. Подчеркивается, что, как и многие направления, культура в исполнительском искусстве с течением времени попала под влияние политики советского правительства и Коммунистической партии, а также процессов, связанных со сферой, жизнью и творчеством артистов, содержание сценических произведений и репертуар находились под строгим контролем.

Ключевые слова: Национальный архив Узбекистана, культура, сценическое искусство, театр, Народный комиссариат просвещения, художественный отдел.

Saodat Nazarova,
Head of the Department of Culture Studies
Research Institute of Cultural Studies
and Intangible Cultural Heritage

THE ROLE OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN THE STUDY OF THE HISTORY OF UZBEK CULTURE (IN THE CASE OF THE 20S-30S OF THE 20TH CENTURY)

ABSTRACT

In this article, the history of Uzbek culture in the 20s and 30s of the 20th century, processes related to the performing arts and changes in the field were studied based on the analysis of archival documents. It was highlighted that, like many directions, the culture in the performing arts over time came under the influence of the policies of the Soviet government and the Communist Party, and the processes related to the field, the life and work of artists, the content of stage works, and repertoires were under strict control.

Index Terms: National Archive of Uzbekistan, culture, performing arts, theater, People's Commissariat of Education, art department.

Мавзу долзарблиги:

Ҳар қандай жамиятнинг ижтимоий-сиёсий, маданий жараёнлари ўз даврига оид ҳужжатлар, расмий манбалар, мемуарлар, ўша замонда яшаган кишиларнинг хотираларида муҳрланади. Уларни ўрганиш ва таҳлил қилиш ўша даврнинг ҳукмрон мафқураси, ижтимоий ҳаёти ва маданиятидаги ўзгаришлар, бунга таъсир этган омилларни кўриш ва хулоса чиқариш ҳамда моҳиятини янада чуқурроқ англаш имкониятини беради.

XX аср 20 – 30-йиллар маданиятининг тарихий ривожланиши, ҳуқуқий жиҳатлари, соҳадаги зиддиятларни ёритишда архив ҳужжатларининг ўрни бекиёс. Бу масала юзасидан Ўзбекистон Миллий архиви, республика вилоятларидаги архивлар ва музейлар, санъатшунослик илмий тадқиқот институти архивида сақланаётган ҳужжатларда қимматли маълумотлар сақланади. Мақолада Ўзбекистоннинг 20-30-йиллардаги маданият масалаларини тадқиқ этишда Ўзбекистон Миллий архиви жамғармаларида сақланувчи ҳужжатлар ҳужжатлар муҳим аҳамият касб этади.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мавзунинг тадқиқ этишда тарих фанида тан олинган тарихийлик, даврийлик, тизимлилик, қиёсий таҳлил каби усуллардан фойдаланиб мақола манбалари таҳлил этилди. Мазкур мавзуга оид тарихчилар, санъатшунослар, адабиётшунос олимлар тадқиқот олиб борган бўлиб улар олдида қўйган асосий вазифаси доирасида илмий ишларни амалга оширган [1]. Уларда ўзбек халқи маданияти тарихи ва тараққиёти масалалари акс этган.

Тадқиқот натижалари:

1917 йил октябр тўнтариши Россия империяси мустамлакаси бўлган ўлкалар, шу жумладан Туркистоннинг ижтимоий-сиёсий ҳамда маданий ҳаётида ҳам кескин бурилиш даврини бошлаб берди. Ўлкадаги тараққийпарвар зиёлилар мамлакат тараққиёти йўлида фаол ҳаракат қилдилар. Ушбу жараёнда маданий масалалар ҳам уларнинг эътиборидан четда қолмади.

Маданиятнинг ажралмас бўғини бўлган театр соҳаси совет тузумининг ўрнатилиши билан янги кўринишда тарғибот-ташвиқот ишларининг муҳим бўлаги сифатида асосий ўринга чиқди. Ўлкада аввалдан мавжуд бўлган томоша санъати жадидларнинг саъй-ҳаракати билан театр сифатида шаклланиб, замонавийлашиб борди. Туркистонда совет ҳукумати бу театр труппалари ва жамоаларидан ўз мақсади йўлида фойдаланиш учун уларни давлат ихтиёрига олиб, соҳага оид қатор қарор ва буйруқлар қабул қилди ва ҳаётга татбиқ этди. Ушбу

қарорларнинг мавжудлиги ва уларнинг ижросига оид маълумотлар архив хужжатларида ўз аксини топган. Хусусан, Ўзбекистон Миллий архиви (кейинги ўринларда – ЎзМА) жамғармалари соҳага оид қимматли маълумотларни ўзида жамлаганлиги билан муҳим аҳамият касб этади. Хужжатлар асосан расмий маълумотлардан иборат бўлса-да, архив материалларини даврий матбуот материаллари, эсдалик ва хотиралар орқали қиёсий ўрганиш имконияти мавжуд.

Масалан, ЎзМАнинг Р-34 – Туркистон Автоном Совет Социалистик Республикаси Халқ маориф комиссарлиги (Наркомпрос ТАССР) жамғармасида 1917-1924 йилларга оид хужжатлар сақланади. Мазкур муассаса 1917 йил 23 ноябрда Туркистон Халқ комиссарлари кенгашининг буйруғи асосида ташкил топган ва 1924 йили миллий-худудий чегараланиш ўтказилганидан сўнг тугатилган. Ундаги хужжатлар умумий, касбий таълим, ижтимоий тарбия (Главсоцвос), Туркистон сиёсий-маърифий қўмитаси (Туркполитпросвет) бўлимларига бўлинган. Саҳна санъатига оид хужжатлар Туркистон сиёсий-маърифий қўмитаси бўлимида сақланади. Мазкур бўлимдан театрга оид ҳисоботлар, маърузалар, ёзишмалар, ташвиқот марказларининг йиғилиш баённомалари ва бошқа сиёсий-маърифий масалаларга оид хужжатлар жой олган.

1920 – йиллар бошларида саҳна санъатига доир таълим муассасалари етарлича бўлмаса-да, Тошкентнинг эски шаҳар қисмида Карл Маркс драма труппаси таркибида бир қатор ҳаваскор ўзбек ёшлари фаолият юритганлар. Миллий архивнинг Р-34-фондида ана шу ёшларнинг рўйхати келтирилган[1]. Кейинчалик ушбу ёшлар ўз тажриба ва илмини ошириш учун Москва ва Бокудаги драма студиялари ва театр техникумларида таълим олдилар [2].

Шунингдек, архивнинг Р-94 – Ўзбекистон ССР Маориф вазирлиги жамғармаси хужжатларида саҳна санъатининг аҳволи, унинг сиёсий ҳаёт билан боғлиқликдаги фаолиятига оид маълумотлар жамланган. Сақловда 1925 йил 17 ноябрда ташкил этилган Бадий бўлим фаолиятига оид хужжатлар ҳам жамланган[3]. Бадий бўлим ташкил топгунига қадар санъат соҳасидаги фаолият бир ташкилотга жамланмаган ва муаммо ҳамда саволлар турли ташкилотлар орқали ҳал этилиб келинган эди. Бадий бўлимнинг вазифаси санъат соҳасини бирлаштириш ва йўлга солишдан иборат бўлган. Бадий бўлим марказий тарғибот (Агитпром) билан маърузалар уюштирган ва кампанияларда фаол иштирок этиб борган. Кейинчалик бадий бўлим Томоша ташкилотлари бошқармасини (Манбада УЗП (Управление зрелищными предприятиями) деб берилган.) ташкил этиш таклифи билан чиққан ва 1933 йил бошида МХК (Маориф халқ комиссарлиги) кенгаши қарори билан Республика томоша муассасаларини назорат этувчи ташкилот (УЗП) тузилган. Унинг қарори асосида ўзбек мусиқали театри ва рус опера театрлари бирлаштирилган[4]. УЗП нафақат бошқарувни, балки томоша ташкилотлари – театр, кино, клуб ва бошқаларни ҳисобга олишда муҳим ташкилот ҳисобланган.

Бадий бўлим ғоявий ва амалий ишларни назорат қилган бўлса, Бадий кенгаш унга ғоявий раҳбарлик қилиб, кўрсатмалар бериб борган. Бадий кенгаш партия, совет, соҳа ва жамоатчилик ташкилотларининг вакилларида ташкил топган бўлиб, санъат соҳасидаги энг юқори инстанция ҳисобланган[3, 209].

1926 йил 28 ноябрда бўлиб ўтган йиғилишда ўзбек миллий санъатини ривожлантириш масаласи муҳокама этилган[5]. Мажлис баённомаси қарорида ўзбек миллий санъатини ривожлантириш Главполитпросветнинг (Главполитпросвет – Маориф Халқ Комиссарлиги Бош бошқармаси таркибига кирувчи давлат органи. Главполитпросвет сиёсий, маърифий ва тарғибот ишларини Коммунистик партия ғоялари руҳида олиш бориш вазифаси белгиланган.) муҳим вазифаси эканлиги таъкидланиб, ташкилотнинг фаолияти танқид остига олинган. Шунингдек, Халқ маориф комиссарлигида иш олиб бораётган ўзбек труппалари фаолиятини кучайтириш, театр труппалари йўқ вилоятларда ташаббус орқали йиғилган ёрдамлар ёки ўз-ўзини таъминлаш ҳисобидан театрлар ташкил этиш каби бир нечта вазифалар қўйилган.

1927 йил 25 июнда бўлиб ўтган Бутуниттифоқ касаба уюшмалари марказий кенгаши бюросининг театр ва кино масалалари бўйича биринчи йиғилишида “санъат соҳасида олиб борилаётган сиёсатни тўғри ва моҳирона амалга ошириш йўналишларини белгилаб олиш зарурлиги” ҳақида сўз боради. Шу мақсадда йиғилишда МХК мафкуравий раҳбарлигида

ёзувчилар уюшмаси томонидан “ғоявий жихатдан мустаҳкам миллий репертуар” яратилиши кераклиги белгиланади[6].

1933 йил 23 сентябрда Ўзбекистон ССР Маориф халқ комиссарлиги театрларининг барча директорларига чиқарилган хатда[7]. 1934 йилги бюджет тақсимотини 11 қисмдан иборат йўриқнома бўйича ишлаб чиқиш зарурлиги қайд этилган. Бу эса совет ҳокимияти ва коммунистлар партиясининг театрлар бюджети билан боғлиқ масалаларни тўлиқ назоратга олганлигини кўрсатади.

Шунингдек, ўзбек сахна санъати тарихини ўрганишда Р-2062 – Тошкент давлат рус опера ва балет театри жамғармасида сақланаётган ҳужжатлар аҳамиятга молик ҳисобланади. Уларда 1926-1948 йиллардаги ўзбек сахна санъати тарихини ёритувчи маълумотлар мавжуд бўлиб, жумладан, 1928-1929 йилларда иш олиб борган ўзбек мусиқали этнографик труппасининг фаолиятига оид ҳужжат сақланади. Унда труппа томонидан республика бўйлаб ўтказилган гастрол сафарларининг рўйхати, намойиш этилган бепул ва пуллик спектакллар, ўтказилган худудлар ва концерт дастурлари ҳақидаги батафсил маълумотлар келтирилган[8].

Ушбу жамғармада санъаткорлар ҳаётига оид қарорлар ҳам сақланмоқда. Ҳужжатларда Муҳиддинқори Ёқубов ҳақида “Правда Востока” газетасида “Под маской артиста”[9] номли мақола чоп этилгандан сўнг санъаткорга нисбатан бошланган қатағон сиёсати ҳам акс этган. Мақолада у турли ҳақоратли сўзлар билан аталиб, шаънига тухматлар қилинганидан сўнг театр раҳбариятининг 213-сонли буйруғи билан ишдан бўшатирилган[10]. Лекин кўпгина саъй-ҳаракатларидан сўнг санъаткор ўзининг мавқеини қайта тиклашга муваффақ бўлади – ЎзССР Санъат ишлари бошқармаси фармойишига кўра, унга қўйилган айбловлар олиб ташланади ва Муҳиддинқори Ёқубовнинг иш фаолияти аввалги ойлик маоши сақланган ҳолда тикланади[10, 237].

Айтиш жоизки, совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида санъат соҳасидаги ишлар марказлашмаганлиги боис, 1920-1930 – йилларга оид ҳужжатлар тарқоқ ҳолда жамланган. 1936 йилга келиб Санъат ишлари бошқармаси ташкил этилиши билан ҳужжатлар тизимга келтирила бошланган. Ҳозирги кунда ЎзМАда Р-2087 – Ўзбекистон ССР Маданият вазирлиги Санъат бош бошқармаси жамғармасида 1936-1954 йилларга оид йиллик режалар, йиғилиш баённомалари ва бошқа ҳужжатлар шаклида сақланади. 1936 йил 28 мартда Ўзбекистон Халқ комиссарлари кенгашининг қарори билан унинг тизимида Санъат ишлари бошқармаси ташкил этилган. 1953 йил июн ойига келиб Маданият вазирлигининг Санъат ишлари бош бошқармаси этиб қайта ташкил этилган. Унда, жумладан, Республика колхоз-совхоз театри гастрол сафари ҳақидаги маълумотлар билан бирга соҳада йўл қўйилган камчиликлар ҳақидаги маълумотлар ҳам берилган[11].

ЎзМАда сақланаётган шахсий жамғармаларда ҳам ўрганилаётган давр театр санъатига оид маълумотларни учратиш мумкин. Улардан бири – Р-2605 рақам остида сақланаётган шахсий жамғарма бўлиб, унда Ўзбекистон халқ артисти Лутфихоним Саримсоқовага тегишли шахсий ва биографик маълумотлар, унинг ижодий фаолияти, актрисага йўлланган хатлар, фотосуратлар ва бошқа ҳужжатлар сақланади.

Архив ҳужжатларида сахна санъатига доир қарор ва фармойишлар, баённома, стенограмма ҳужжатлари, режалар, йиллик ҳисоботлар, кўрсатмалар, рухсат берилган ва таъқиқланган пьеса ва асарлар рўйхатлари мавжуд. Таъкидлаш жоизки, ҳужжатларда келтирилган маълумотлар расмий кўринишда бўлиб уларни тарихийлик нуқтаи назаридан объектив қабул қилиб бўлмайди. Шу боис уларни даврий матбуот ва бошқа манбалар билан солиштириш орқали асл тарихий жараёни ўрганиш ўринлидир. Ушбу ҳужжатларни мазмун-моҳиятига кўра икки гуруҳга бўлиш мумкин: 1) Маориф халқ комиссарлиги томонидан қабул қилинган, соҳа фаолиятини ташкиллаштиришга оид ҳукуматнинг расмий ҳужжатлари[12]. 2) Сахна соҳасига оид йиғилишларнинг стенограмма ва баённома ҳужжатлари. Уларда соҳа вакилларининг маъруза ва чиқишларида ҳукумат томонидан кўрсатилаётган “эътибор” баён этилган[13].

Расмий ҳужжатларда санъат ходимларининг партиявийлиги, ижтимоий таркиби кўрсатилган. Бу турдаги ҳужжатлар қисқа маълумотлардан иборат бўлса-да, сахна

ходимларининг биографияси ва ижтимоий келиб чиқишига оид қўшимча маълумотлар берилиши билан аҳамиятлидир.

Хулоса;

Октябр тўнтаришининг советлар томонидан байрам сифатида кенг нишонланиши ўзбек сахна санъатига ҳам таъсир этди ва бу кейинчалик одатий тусга кириб борди. Бунинг учун маҳсул йўриқномалар чиқарилган. Йўриқномаларда барча театр залларида концерт ва спектакллар билан бирга маъруза ва митинглар давр сиёсатига мос тарзда ўтказилиши зарурлиги белгилаб қўйилган. Масалан, октябр тўнтаришининг уч йиллигига атаб ўтказиладиган тадбирлар намоёнишида “Фронтга ёрдам”, “Октябр инқилоби пролетариат ғалабаси сифатида”, “Уч йиллик инқилоб ва барча соҳаларда пролетариатнинг забт этилиши”, “Октябр инқилоби ва қизил армия” каби инқилобий мавзулар ёритилиши зарурлиги белгиланган.

Архив ҳужжатларининг таҳлили шуни кўрсатадики, сахна санъати билан боғлиқ жараёнлар, санъаткорлар ҳаёти ва фаолияти, сахна асарлари мазмуни ва репертуарлар совет ҳукумати ва коммунистик мафқурасига остида қаттиқ назоратга олинган. Шунингдек, сахна санъати вакилларида нафақат мафқуравий тарғибот йўлида, балки сиёсий мақсадларда ҳам фойдаланганлиги ҳужжатлардан маълум бўлади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мустамлака ва совет даври тарихшунослигида Ўзбекистоннинг XX аср маданияти. Тарих фанлари доктори диссертацияси. – Тошкент, 2016. – 300 б; Маврулов А. Культура Узбекистана на современном этапе: общее состояние, проблемы, тенденции развития. Автореф дисс... докт.истр.наук. – Ташкент, 1993. – 57 с.; История советского драматического театра. 1921-1925. В шести томах. Т.2. – Москва. 1966. – 474 с; История советского драматического театра. 1925-1933. В шести томах. Т.3. – Москва. 1967. – 474 с; История советского драматического театра. 1933-1941. В шести томах. Т.4. – Москва. 1968. – 482 с; История советского драматического театра. 1941-1953. В шести томах. Т.5. – Москва. 1969. – 736 с.; Ризаев Ш.Жадид драмаси. – Тошкент: Шарқ. 1997. – 320 б. / (Mustamlaka va sovet davri tarixshunosligida O'zbekistonning XX asr madaniyati. Doctor of historical sciences dissertation. – Tashkent, 2016. – 300 p.; Mavrulov A. Kultura Uzbekistana na sovremennom etape: obshee sostoyaniye, problem, tendencii razvitiya. Abstract of the dissertation of the Doctor of Historical Sciences – Tashkent, 1993. – 57 p.; Istoriya sovetского dramaticheskogo teatra. 1921-1925. V shesti tomax. T.2. – Moskva. 1966. – 474 p.; Istoriya sovetского dramaticheskogo teatra. 1929-1933. V shesti tomax. T.3. – Moskva. 1967. – 474 p.; Istoriya sovetского dramaticheskogo teatra. 1933-1941. V shesti tomax. T.4. – Moskva. 1968. – 482 p.; Istoriya sovetского dramaticheskogo teatra. 1941-1953. V shesti tomax. T.5. – Moskva. 1969. – 736 p.; Rizayev Sh. Jadid dramasi. – Tashkent: Sharq. 1997. 1997. – 320 b.).
2. ЎзМА. Р-34-фонд, 1-рўйхат, 590-йиғмажилд, 8-варақ / (NAUz. R-34, list-1, collection-590. P.8).
3. ЎзМА. Р-34-фонд, 1-рўйхат, 2493-йиғмажилд, 49-51-варақлар; ЎзМА. 34-фонд, 1-рўйхат, 2522-йиғмажилд, 58-варақ / (NAUz. R-34, list-1, collection-2493, Pp.49-51; (NAUz. R-34, list-1, collection-2522. P.58).
4. ЎзМА. Р-94-фонд, 1-рўйхат, 223-йиғмажилд. 205-варақ / (NAUz. R-94, list-1, collection-223. P.205).
5. ЎзМА. Р-94-фонд, 5-рўйхат, 1133-йиғмажилд, 167-варақ / (NAUz. R-94, list-5, collection-1133. P.167).
6. ЎзМА. Р-94-фонд. 1-рўйхат, 428-йиғмажилд, 1-варақ / (NAUz. R-94, list-1, collection-428. P.1).
7. ЎзМА. Р-94-фонд. 5-рўйхат, 1135-йиғмажилд, 10-11-варақлар / (NAUz. R-94, list-5, collection-1135. Pp.10-11).

8. ЎзМА. Р-94-фонд. 5-рўйхат, 27-йиғмажилд, 51-варақ орқа томони / (NAUz. R-94, list-5, collection-27. P.57).
9. ЎзМА. Р-2062-фонд, 1-рўйхат, 3-йиғмажилд, 70-варақ / (NAUz. R-2062, list-1, collection-3. P.70).
10. Правда Востока / 21 сентября 1938 года / (Pravda Vostoka // 21 september 1938 year)
11. ЎзМА. Р-2062-фонд, 1-рўйхат, 49-йиғмажилд, 168-варақ / (NAUz. R-2062, list-1, collection-49. P.168).
12. ЎзМА. Р-2087-фонд, 1-рўйхат, 21-йиғмажилд, 178-179-варақлар / (NAUz. R-2087, list-1, collection-21. Pp.178-179).
13. ЎзМА. Р-34 -фонд, 1-рўйхат, 132-йиғмажилд, 385-варақ; ЎзМА. Р-94 - фонд, 5-рўйхат, 65-йиғмажилд, 54-56-варақлар / (NAUz. R-34, list-1, collection-132. P.385; (NAUz. R-94, list-5, collection-65. Pp.54-56).
14. ЎзМА. Р-94-фонд, 1-рўйхат, 474а-йиғмажилд, 1-3-варақлар / (NAUz. R-94, list-1, collection-474а. Pp.1-3)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000